

```

#####

### SCRIPT DE RECOPIACION DE DATOS BIOLOGICOS DE ESPECIES Y
### REALIZACION DE MODELOS DE CAMBIO CLIMATICO

### ELABORADA POR: DAVID A. PRIETO-TORRES (FES-IZTACALA, UNAM)
### LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL (LABIOCG)
### FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

#####}

### INSTALACION Y ACTIVACION DE PAQUETES
install.packages(c("rgbif","TeachingDemos","dismo","biomod2","sp","raster","rgeos","maptools","rgdal","usdm","ENMeval",
"foreign","spocc","corrplot","usdm","XML","ecospat","dplyr","reshape","CoordinateCleaner","readr"))

packages <- c("rgbif","TeachingDemos","dismo","biomod2","sp","raster","rgeos","maptools","rgdal","usdm","ENMeval","foreign",
"spocc","corrplot","usdm","XML","ecospat","dplyr","reshape","CoordinateCleaner","readr")

lapply(packages, library, character.only = TRUE)

#####
##### DESCARGA DE DATOS ESPECIE DE INTERÉS #####
#####

#####
### 1. Descarga de datos de la especie
#####

#Opción 1: descargar los datos de GBIF a traves de la funcion rgbif (cuando son mas de 130 mil datos puede que no funcione para
descargar los datos)
species1<- gbif("Genero", "epiteto*", geo=FALSE) #permite vincularse a la pagina GBIF y descargar datos, para ello es necesario escribir
el nombre de la especie separando el genero del epiteto (el asterisco es para no descartar datos por las "subspecies").
View(species1) ##permite visualizar la tabla de datos descargada, conformada por 4,722 observaciones con 153 variables de
informacion para cada registro segun el estandar de datos de Darwin Core.

###Opcion 2: descargar directamente los datos del portal web, y luego llamar el archivo para comenzar el proceso de limpieza (si uso la
opcion 1, NO debe utilizar esta opcion)
setwd("C:/Directorio") ##permite indicar el directorio dentro del computador donde queremos guardar el archivo ".csv" contentivo de
la informacion que descargo del portal web de GBIF
species1 = readr::read_tsv("especie_descargada.csv") #indicar el nombre del archivo .csv que descargo de GBIF (mas informacion esta
disponible en: https://data-blog.gbif.org/post/gbif-filtering-guide/?fbclid=IwAR3Ruw7GAOBzbsMT0laQDV3Clh6CGMvCMiCib3jnwfvYxCYjYK-tn7xAGBs)

#Nota: si utiliza la opcion 2, recuerde verificar el nombre de sus columnas en las variables dado que algunos nombres cambian
dependiendo si los datos fueron descargados con R o directamente del portal

#####
### 2. Limpieza automatica basica de los datos: quitar observaciones con informacion incompleta
#####

data1 <- subset(species1, !is.na(lon) & !is.na(lat)) #quita todos los datos que no tienen coordenadas geograficas
data2 <- subset(data1, !is.na(year)) #quita todos los datos que no tienen informacion del año
data3 <- subset(data2, !is.na(adm1)) #quita todos los datos que no tienen informacion del estado/localidad de colecta

#####
### 3. Crear un archivo en formato ".csv" con la informacion basica necesaria para cada registro,
### incluyendo: "codigo GBIF", "institucion de procedencia", "numero de catalogo/coleccion",
### "taxonomia" y "coordenadas geograficas", asi como "año", "pais" y "region" de colecta.
#####

#Nota: para este ejercicio solo se estan seleccionando 15 columnas de las 153 disponibles en GBIF, no obstante esto puede modificarse
de acuerdo con la necesidades y preferencias de cada investigador

gbifID<-data3$gbifID ###selecciona la informacion sobre el "codigo GBIF" que corresponde a cada dato.
institutionCode<-data3$institutionCode ###selecciona la informacion sobre el "institucion de procedencia" para cada dato.
catalogNumber<-data3$catalogNumber ###selecciona la informacion sobre el "numero de catalogo" de cada dato.

```

```
kingdom<-data3$kingdom ####selecciona la informacion taxonomica del "Reino" de mi especie de interes.
phylum<-data3$phylum ####selecciona la informacion taxonomica del "Phylum" de mi especie de interes.
class<-data3$class ####selecciona la informacion taxonomica del "Clase" de mi especie de interes.
order<-data3$order ####selecciona la informacion taxonomica del "Orden" de mi especie de interes.
family<-data3$family ####selecciona la informacion taxonomica del "Familia" de mi especie de interes.
genus<-data3$genus ####selecciona la informacion taxonomica del "Genero" de mi especie de interes.
species<-data3$species ####selecciona la informacion taxonomica del "Especie" de mi especie de interes.
lat<-as.numeric(data3$lat) ####selecciona la informacion sobre la "Latitud" que corresponde a la localidad de muestreo de cada dato
lon<-as.numeric(data3$lon) ####selecciona la informacion sobre la "Longitud" que corresponde a la localidad de muestreo de cada dato.
year<-as.numeric(data3$year) ####selecciona la informacion sobre el "Año" de colecta o muestreo de cada dato.
country<-data3$country ####selecciona la informacion sobre el "País" de la localidad de muestreo de cada dato.
region<-data3$adm1 ####selecciona la informacion sobre el "estado o provincia" de la localidad de muestreo de cada dato
month<-data3$month
locality<-data3$locality
```

```
### Unir toda la informacion en un solo archivo
data_cleaned1 <-
data.frame(gbifID,institutionCode,catalogNumber,kingdom,phylum,class,order,family,genus,species,lon,lat,year,country,region,month,locality) ###crea el archivo concatenado de las variables de interes.
View(data_cleaned1) ##permite visualizar la tabla de datos descargada, conformada por 4,722 observaciones con 153 variables de informacion para cada registro segun el estandar de datos de Darwin Core.
```

```
### Guardar el archivo creado para los datos datos descargados y filtrados
setwd("C:/Directorio") ##permite indicar el directorio dentro del computador donde queremos guardar el archivo ".csv" contentivo de la informacion
write.csv(data_cleaned1, file = "archivo.csv") ####es el comando utilizado para guardar el archivo de nombre con extension ".csv"
```

```
### Tabla concatenada de GBIF mas otros datos anexados (si es el caso)
data_cleaned2 <- read.csv2("archivo.csv", sep = ",", header = TRUE)
data_cleaned2$lat <- as.numeric(data_cleaned2$lat)
data_cleaned2$lon <- as.numeric(data_cleaned2$lon)
```

```
#####
##### LIMPIEZA ESPACIOTEMPORAL DE LOS DATOS #####
#####
```

```
#####
### 1. Separacion de los datos de acuerdo con la formacion temporal
#####
```

```
data4 <- subset(data_cleaned2, year > 1969 & year < 2001) ####selecciona los datos de 1970 al 2000 (coincidentes con las capas ambientales que se usaran en los analisis subsecuente de modelado)
data5 <- subset(data_cleaned2, year > 2000) ####selecciona los datos del 2001 al presente (NO coincidentes con las capas ambientales que se usaran en los analisis subsecuente de modelado)
```

```
#####
### 2. Visualizacion y georeferenciacion de los datos
#####
```

```
summary(data4$lat) ###permite obtener los valores maximo y minimos de la latitud en los datos
summary(data4$lon) ###permite obtener los valores maximo y minimos de la latitud en los datos
data(wrld_simpl) ###obtener el archivo shapefile de los paises del mundo
plot(wrld_simpl) ###mostrar el mapa de los paises del mundo
plot(wrld_simpl, xlim = c(-120,-85), ylim = c(15,30), axes = TRUE, col = "light blue")###dibujar un mapa estableciendo un acercamiento a ?rea geografica de distribucion de los datos obtenidos para la especie. Los valores en xlim corresponden a las longitudes observadas en los registros, mientras que ylim corresponde a las latitudes
points(data4$lon, data4$lat, col = "red", pch=20, cex= 0.9) ###colocar los puntos de ocurrencia de mi especie en el mapa
### Eliminar datos fuera de los rangos conocidos de la especie
datos6<-data4[(data4$lat>15),] #elimina los datos con latitud menor a 15
plot(wrld_simpl, xlim = c(-120,-85), ylim = c(15,30), axes = TRUE, col = "light blue") ###me permite ver un mapa con una escala mas cercana a la distribucion de mis datos
points(datos6$lon, datos6$lat, col = "red", pch=20, cex= 0.9) ###colocar los puntos en el mapa
plot(wrld_simpl) ###Ver el mapamundi sin los puntos no deseados (de acuerdo con el codigo anterior)
points(datos6$lon, datos6$lat, col = "red", pch=20, cex= 0.9) ###colocar los puntos de ocurrencia de mi especie en el mapa
```

```

#####
### 3. Limpieza espacial de los datos: eliminación de duplicados
#####

### Las siguientes 4 líneas es una función que establece como usar los datos para hacer la limpieza de datos
clean_dup <- function(data,longitude,latitude,threshold=0.0){ data <- data[!is.na(data[,longitude]),]
dat_sp <- SpatialPointsDataFrame(data[,c(longitude ,latitude)],data)
dat_sp1 <- remove.duplicates(dat_sp, zero = threshold)
return(dat_sp1@data)}

### Limpiar los dos set de datos creados: "datos6 = 1970-2000" y "data5 = 2001-2020"
data7 <- clean_dup(datos6,longitude = "lon",latitude = "lat",threshold = 0.008333) ###datos 1970-2000 espacialmente limpios
###0.008333 aprox. 1km.
data8 <- clean_dup(data5,longitude = "lon",latitude = "lat",threshold = 0.008333) ###datos 2001-2020 espacialmente limpios
###0.008333 aprox. 1km.

#####
### 4. Calcular la distancia buffer para seleccionar datos del 2001-2020
#####
### Convertir los archivos de datos en formato vectorial de puntos espaciales para el cálculo de distancias geográficas
points_occ2000 <- SpatialPointsDataFrame(data7[,12:13],data7) #convertir a un archivo shp de puntos 1970-2000
points_occ2020 <- SpatialPointsDataFrame(data8[,12:13],data8) ##convertir a un archivo shp de puntos 2001-2020

### Calcular distancia promedio y el filtro buffer a aplicar entre los puntos
DistanciaPuntos<-gDistance(points_occ2020, byid=TRUE) #calcula la distancia promedio de los puntos de 1970 al 2000
buffer=(mean(DistanciaPuntos)*2)/10 ###me da el valor máximo observado entre los datos para calcular la distancia
###que se usará como área buffer para seleccionar cuáles datos entre 2001-2020 entrarán en nuestra matriz

### Aplicar la distancia buffer entre los puntos de 1970-2000 para seleccionar los datos del 2001-2020
buffer.points <- gBuffer(points_occ2000, width= buffer, byid=F) ###aplica la distancia buffer a los puntos del 2001-2020

### Visualización de los datos por separado
plot(wrld_simpl, xlim = c(-120,-85), ylim = c(15,30), axes = TRUE, col = "light blue") ###dibujar un mapa estableciendo
points(points_occ2020, col="black", pch=20, cex= 0.9) ###gráfica los puntos de 2001-2020 para ver su posición geográfica
points(points_occ2000, col="red", pch=20, cex= 0.9) ###gráfica los puntos de 1970-2000 para ver su posición geográfica
plot(buffer.points, add=T) ###gráfica el área buffer que fue definida para los datos.

### Seleccionar los puntos del 2001-2020 que entran en el filtro buffer aplicado
data_poly_all <- over(points_occ2020,buffer.points, fn = NULL) ###selecciona los puntos que si entran en el análisis
en_poligono_index <- which(!is.na(data_poly_all))
p_en_poligono <- points_occ2020[en_poligono_index ,]

#### Visualización de los datos por separado
plot(wrld_simpl, xlim = c(-120,-85), ylim = c(15,30), axes = TRUE, col = "light blue") ###dibujar un mapa estableciendo
points(points_occ2020, col="black", pch=20, cex= 0.9) #gráfica los puntos de 2001-2020 para ver su posición geográfica
points(points_occ2000, col="red", pch=20, cex= 0.9) #gráfica los puntos de 1970-2000 para ver su posición geográfica
plot(buffer.points, add=T) #gráfica el área buffer que fue definida para los datos.
points(p_en_poligono, col="blue", pch=20, cex= 0.9) #gráfica los puntos del 2001-2020 que si entran en el análisis

selected_data <- data.frame(p_en_poligono) ### para guardar el archivo de puntos

#####
##### LIMPIEZA ECOLOGICA DE LOS DATOS #####
#####

#####
### 1. Verificar información ambiental en mis localidades de ocurrencia
#####

setwd("C:/Directorio") ###directorio donde están las capas climáticas del presente
pca_path <- list.files(".",pattern = "*.asc$",full.names = T) ###crea el stack de las variables ambientales
capas_presente<- stack(pca_path)
plot(capas_presente$bio_1)

### Para los siguientes pasos, trabajaremos solo con las 3 columnas que nos interesan: nombre de la especie, longitud y latitud

```

```

species<-points_occ2000$species ## seleccionar la columna del nombre de la especie para los datos 1970-2000
lat<-as.numeric(points_occ2000$lat)## seleccionar la columna del nombre de la latitud para los datos 1970-2000
lon<-as.numeric(points_occ2000$lon)## seleccionar la columna del nombre de la longitud para los datos 1970-2000
datos_2000<-data.frame(species,lon,lat) ## crear el archivo con solo esas tres variables para los datos 1970-2000

str(datos_2000) #ver las caracter?sticas de los objetos.

### Convertir los archivos de datos en formato vectorial de puntos espaciales para el calculo de distancias geograficas
points_occ2000 <- SpatialPointsDataFrame(datos_2000[,2:3],datos_2000) #convertir a un archivo shp de puntos 1970-2000

#####
### 2. Extraemos los valores ambientales para esas localidad
#####

presencias_clima <- data.frame(extract(capas_presente,points_occ2000[,2:3])) ###extrae los valores climaticos para cada uno de los
puntos de presencia
presencias_clima2<-data.frame(points_occ2000,presencias_clima) ##crear una tabla de datos con los valores climaticos para mis
registros del 1970-2000
presencias_clima3 <- na.omit(presencias_clima2) ## omite mis datos de presencia sin valores ambientales.

#####
### 3. Calcular los intervalos de referencias para los valores ambientales de las variables mas importantes en la
### distribucion de mi especie. Aqui proponemos realizar este calculo a traves del valor promedio +/- 2 veces la
### desviacion estándar encontrada en los datos de 1970-2001. Estos valores seran utilizados para realizar un filtrado
### ambiental de los datos del 2001-2020.
#####

#dem-elevacion
#bio01-annual mean temperature
#bio02-annual precipitacion
#bio015-annual seasonality

dem_min= (mean(presencias_clima3$dem)) - ((sd(presencias_clima3$dem))*2) #valor minimo definido para la elevacion
dem_max= (mean(presencias_clima3$dem)) + ((sd(presencias_clima3$dem))*2) #valor maximo definido para la elevacion

bio1_min= (mean(presencias_clima3$bio_1)) - ((sd(presencias_clima3$bio_1))*2) #valor minimo definido para bio1
bio1_max= (mean(presencias_clima3$bio_1)) + ((sd(presencias_clima3$bio_1))*2) #valor maximo definido para bio1

bio12_min= (mean(presencias_clima3$bio_12)) - ((sd(presencias_clima3$bio_12))*2) #valor minimo definido para bio12
bio12_max= (mean(presencias_clima3$bio_12)) + ((sd(presencias_clima3$bio_12))*2) #valor maximo definido para bio12

bio15_min= (mean(presencias_clima3$bio_15)) - ((sd(presencias_clima3$bio_15))*2) #valor minimo definido para bio15
bio15_max= (mean(presencias_clima3$bio_15)) + ((sd(presencias_clima3$bio_15))*2) #valor maximo definido para bio15

#####
### 4. Realizar el filtrado ambiental de los datos para las localidades obtenidas entre 2001 y 2020
#####

### Creamos un archivo con solo las 3 columnas que nos interesan
species<-selected_data$species ##columna del nombre de la especie para los datos "seleccionados" de 2001-2020
lat<-as.numeric(selected_data$lat) ##columna del nombre de la latitud para los datos "seleccionados" de 2001-2020
lon<-as.numeric(selected_data$lon) ##columna del nombre de la longitud para los datos "seleccionados" de 2001-2020
datos_2020<-data.frame(species,lon,lat) ## crear el archivo con solo esas tres variables!

### Convertir los archivos de datos en formato vectorial de puntos espaciales para el calculo de distancias geograficas
points_occ2020 <- SpatialPointsDataFrame(datos_2020[,2:3],datos_2020) ##convertir a un archivo shp de puntos 1970-2000

### Extraemos los valores ambientales para esas localidad y omitimos los datos sin informacion
presencias2020_clima <- data.frame(extract(capas_presente,points_occ2020[,2:3])) ###extrae los valores climaticos para cada uno de
los puntos de presencia "seleccionados" de 2001 al presente
presencias2020_clima2<-data.frame(points_occ2020,presencias2020_clima) ##crear una tabla de datos con los valores climaticos para
mis registros "seleccionados" de 2001 al presente
presencias2020_clima3 <- na.omit(presencias2020_clima2)## omite mis datos de presencia sin valores ambientales

```

```
### Limpiar los datos de 2001-2020 que estan fuera de los valores ambientales de distribucion definidos:
data_dem <- subset(presencias2020_clima3, dem > 1044.23 & dem < 3317.01) #elimina datos con rango altitudinal inferior al primer
valor msnm y superior al segundo valor msnm
data2020_1 <- subset(data_dem, bio_1 > 10.12 & bio_1 < 21.12) #elimina datos con temperatura promedio anual inferior a primer valor
°C y superiores a segundo valor °C
data2020_12 <- subset(data2020_1, bio_12 > 152.36 & bio_12 < 1648.25) #elimina datos con precipitacion anual inferior al primer valor
mm y superiores al segundo valor mm
data2020_15 <- subset(data2020_12, bio_15 > 58.47 & bio_15 < 112.65) #elimina datos con precipitacion estacional inferior al primer
valor y superiores al segundo valor
data_1970_2000_fin <- presencias_clima3 #corresponde al archivo final de datos para los años entre 1970 y 2000
data_2001_2020_fin <- data2020_15 #corresponde al archivo final de datos para los años entre 2001 y 2020
data_buffer <- selected_data #corresponde al archivo final de datos para los años entre 2001 y el presente
```

```
#####
```

```
### 5. Armar el unico archivo .csv con los registros validados y depurados de la especie
```

```
#####
```

```
species<- c(data_1970_2000_fin$species, data_2001_2020_fin$species) ##selecciona y une las columnas "species" de ambos archivos
lat<-as.numeric(c(data_1970_2000_fin$lat, data_2001_2020_fin$lat)) ##selecciona y une las columnas "latitud" de ambos archivos
lon<-as.numeric(c(data_1970_2000_fin$lon, data_2001_2020_fin$lon)) ##selecciona y une las columnas "longitud" de ambos archivos
```

```
### Unir toda la informacion en un solo archivo
```

```
data_cleaned2 <-data.frame(species,lat,lon) ##crea el archivo dataframe concatenado.
data_cleaned2$species_name <- "genero_epiteto " ##crea una columna/variable colocando el nombre de la especie
data_cleaned3<-select(data_cleaned2, ~(species)) ##elimina la columna "species" ya que solo contiene valores "1"
data_cleaned4 <- data_cleaned3%>%select(species_name,lon,lat) ##ordena las columnas en species_name, lon y lat
View(data_cleaned4) ##permite visualizar la tabla de datos concatenados
```

```
#####
```

```
### 6. Quitar datos duplicados (mismas coordenadas geograficas)
```

```
#####
```

```
data10 <- clean_dup(data_cleaned4,longitude = "lon",latitude = "lat",threshold = 0.02)### datos espacialmente limpios
```

```
#####
```

```
###7. Visualizacion de los datos finales
```

```
#####
```

```
plot(wrld_simpl, xlim = c(-120,-85), ylim = c(15,30), axes = TRUE, col = "light blue") ##me permite ver un mapa con una escala mas
cercana a la distribucion de mis datos
points(data10$lon, data10$lat, col = "red", pch=20, cex= 0.9) ##colocar los puntos en el mapa
```

```
### Guardar el archivo en el PC: datos limpios
```

```
setwd("C:/Directorio") ##carpeta donde guardar el archivo final de los datos
write.csv(data10, file = "archivo_limpio.csv") ##es el comando utilizado para guardar el archivo de nombre "Genero_epiteto" con
extension ".csv"
```

```
### Fin limpieza de datos
```

```
#####
##### CONSTRUCCION M #####
#####
```

```
### Transformar el archivo .csv en un archivo .shp y generar la M utilizando software como QGIS o ArcMap.
```

```
#####
```

```

#####
##### MODELOS DE CAMBIO CLIMATICO #####
#####

### INTALACION Y ACTIVACION DE PAQUETES
install.packages(c("rgbif","TeachingDemos","dismo","biomod2","sp","raster","rgeos","maptools","rgdal","usdm","ENMeval",
"foreign","spocc","corrplot","usdm","XML","ecospat","dplyr","reshape","CoordinateCleaner","readr"))

packages <- c("rgbif","TeachingDemos","dismo","biomod2","sp","raster","rgeos","maptools","rgdal","usdm","ENMeval","foreign",
"spocc","corrplot","usdm","XML","ecospat","dplyr","reshape","CoordinateCleaner","readr")

lapply(packages, library, character.only = TRUE)

#####
rm(list=ls()) #elimina TODOS los objetos del ambiente de trabajo

#####
PARTE I: CREAR LOS DIRECTORIOS PARA GUARDAR LAS CAPAS
#####

#####
### 1. Crear la carpeta de la especie
#####

setwd("Directorio") #Colocar aqui la ruta del directorio donde se va a crear la carpeta
dir.create("Especie") ###comando para crear una carpeta con el nombre de la especie indicado entre comillas

#####
### 2. Crear las carpetas para las variables en el presente y el futuro
#####

setwd("Directorio") #Colocar aqui la ruta del directorio de donde guardar las capas
dir.create("M_variables") #comando para crear una carpeta con el nombre indicado entre comillas

#####
### PARTE II: RECORTAS LAS CAPAS A LA FORMA DE LA M
#####

### Llamar la carpeta donde esten las variables climaticas
setwd("Directorio") ##indicar donde están las capas del presente del continente
pca_path <- list.files(".",pattern = "*.asc",full.names = T) ###crea el stack de los componentes
capas_presente<- stack(pca_path)

#####
### 1. Leer el archivo shp de la especie.
#####

EME = readOGR("Directorio/M") ##indicar donde esta la M final de la especie (archivo .shp)
plot(EME) ##me permite ver a la capa de la M en un mapa

### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes
CROPPED_EME <- crop(capas_presente, extent(EME)) #cortar las capas climaticas a la forma de la M
MASKED_EME <- mask(CROPPED_EME, EME) #cortar las capas climaticas a la forma de la M
par(mar=c(1,1,1,1))
plot(MASKED_EME,y=1) #me permite ver la capa final de las capas recortadas

### Funcion para mandar a guardar de forma automatica las capas recortadas
### (Hasta aqui es la parte de recorte y conjuncion de capas climaticas):

lapply(names(MASKED_EME), function(x){
writeRaster(MASKED_EME[[x]], paste0("Directorio/", x,".asc"),overwrite=TRUE)}) #guardar las capas climáticas en la carpeta de la
especie

#####
rm(list=ls()) #elimina TODOS los objetos del ambiente de trabajo

```

```

#####
### PARTE III: SELECCION DE LOS MODELOS
#####

setwd("Directorio") #directorio donde tengo mis archivos de puntos limpios y listos
data1<- read.dbf("archivo.dbf") ## leer el archivo de puntos de interes
data<- data1[,2:4]
data$lon <- as.numeric(data$lon)
data$lat <- as.numeric(data$lat)
datos2 <- SpatialPointsDataFrame(data[,2:3],data) #convertir a un archivo shp de puntos

#####
### 1. Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas ambientales
#####

setwd("Directorio/M_variables/") ##indicar donde están las variables de la M
pca_path <- list.files(".",pattern = "*.asc$",full.names = T) ##crea el stack de las 6 variables climaticas del presente
capas_presente<- stack(pca_path) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas
## aqui es donde se juntan todas las capas, para formar el stack, de la coincidencia de las 6 capas, es decir, se transponen las capas.

### Extraemos los valores ambientales para esas localidades y omitimos los datos sin información
presencias_clima <- data.frame(raster::extract(capas_presente,datos2[,2:3])) ##extrae los valores climaticos para cada uno de los
puntos
presencias_clima2<-data.frame(datos2,presencias_clima)
presencias_clima3 <- na.omit(presencias_clima2) ## omite mis datos de presencia sin valores climaticos. Este es el valor que se utiliza

### Separar datos
#Aqui lo que se hace es generar los datos "prueba" que son train y representan el 75% que se usara para el modelo,
#el otro 25% se utiliza como prueba.

todos <- unique(presencias_clima3) ##seleccionar el archivo base donde estan todos los datos
todos$sp <- paste(todos[,2], todos[,3]) ##seleccionar la columna lon y lat de los datos
train <- todos[sample(nrow(todos), round((length(todos[,1])/4 *3)), ) ##indicar como se hara la seleccion de los datos (en este caso es
seleccionar 3 de las 4 partes = 75%)
test_test <- todos[!todos[,4] %in% train[,4], ] ## coloca una nueva columna donde se indica la seleccion realizada
#los registros han sido divididos en dos objetos

### Guardamos nuestros subconjuntos
write.csv(presencias_clima3[,1:3], "archivo.csv", row.names = FALSE) ##nombre con el que guardara el archivo .csv que contiene el 20%
de los datos para la calibracion del modelo
write.csv(train[,1:3], "archivo_training.csv", row.names = FALSE) ##nombre con el que guardara el archivo .csv que contiene el 80% de
datos para calibrar los modelos
write.csv(test_test[,1:3], "archivo_testing.csv", row.names = FALSE) ##nombre con el que guardara el archivo .csv que contiene el 20%
de los datos para la calibracion del modelo

#####
### PARTE IV: SELECCION DE LOS MODELOS
#####

#####
### 1. Matriz de colinearidad y estimacion del Factor de inflacion de Varianza (VIF)
#####

cormatriz <- cor(presencias_clima3[,7:25]) #Definir cuales son las columnas con las variables para hacer la correlacion
setwd("Archivo")##carpeta donde guardar el archivo .jpg de las correlaciones
windows() ##abre una ventana grafica
corplot(cormatriz, outline = T, tl.col = "black", mar = c(2,0,1,1.5), title = "Especie") #grafica las correlaciones entre
#variables. Se debe guardar el archivo

### Para saber cuáles variables quitar mediante el Factor de inflacion de Varianza (VIF).
# Si VIF>4.0 implica multicolinealidad, hay que remover esas variables.
# Sin embargo, algunos autores recomiendan que esta bien con valores de VIF>10 [Montgomery and Peck (1992)],
# esto sugiere que la colinearidad entre estas variables ya no es un problema.
# Otros autores sugieren que idealmente debe ser menor a 1.5 (ver Zuur et al. 2009)

vif(presencias_clima3[7:25]) #primero vemos si hay alta colinearidad entre variables

```

```

no_corr <- vifstep(presencias_clima2[,7:25], th=10) # th: es el valor de umbral deseado; para ver cuales fueron las variables que #
quedaron sin colinearidad. El valor "10" se puede modificar.
no_corr ## aqui R dara como resultado cuales son las variables "no correlacionadas" entre si
#dara una lista final con los nombres de esas variables, ya es solo cuestion de anotarlas y entonces con base a ellas hacer el modelo

### Excluir las variables correlacionadas
clima_CA <- exclude (capas_presente, no_corr) ##borra las capas que no serán utilizadas por la alta correlación
setwd("Directorio")
dir.create("no_correlacionadas") ##comando para crear una carpeta con el nombre indicado entre comillas

### Funcion para mandar a guardar de forma automatica las capas recortadas:
lapply(names(clima_CA), function(x){
writeRaster(clima_CA[[x]], paste0("Directorio/no_correlacionadas/", x, ".asc"), overwrite= TRUE)})

### Definir valores minimos y maximos de cada variable a utilizar para cada modelo, es decir, establecer los limites que
### tendra la especie en cada capa, en el presente
rm(list=ls()) #elimina TODOS los objetos del ambiente de trabajo

#####
### PARTE IV: SELECCIÓN DE VARIABLES PARA LOS MODELOS
#####

setwd("Directorio") ###directorio donde tengo mis archivos de puntos limpios y listos
data<- read.csv2("Archivo_training.csv", sep = ",", header = TRUE) ## leer el archivo de puntos de interes
data$lon <- as.numeric(data$lon)
data$lat <- as.numeric(data$lat)
datos2 <- SpatialPointsDataFrame(data[,2:3],data)#convertir a un archivo shp de puntos

#####
### 1. Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas PCA
#####

setwd("Directorio/no_correlacionadas/")
pca_path <- list.files(".",pattern = "*.asc$",full.names = T) ##crea el stack de las variables climaticas seleccionadas del presente
capas_presente<- stack(pca_path) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas,
## aqui es donde se juntan todas las capas, para formar el stack, de la coincidencia de las capas, es decir, se transponen las capas

### Extraemos los valores ambientales para esas localidades y omitimos los datos sin información
### Es decir, se quitan los datos que no son funcionales, porque caen fuera del area, que no cuentan con las condiciones
### climaticas o caen en puntos vacios, como agua, bahias, etc.
### Que no tengan variables climaticas o caigan fuera del area ya creada, este numero es el que se utiliza en "Points"

presencias_clima <- data.frame(raster::extract(capas_presente,datos2[,2:3])) ##extrae los valores climaticos para cada uno de los
puntos
presencias_clima2<-data.frame(datos2,presencias_clima)
presencias_clima3 <- na.omit(presencias_clima2) ## omito mis datos de presencia sin valores climáticos. Este es el valor que se utiliza.

hist(presencias_clima3[,7])

var1_min= (mean(presencias_clima3[,7])) - ((sd(presencias_clima3[,7]))*2)#valor minimo definido para la primera variable
var1_max= (mean(presencias_clima3[,7])) + ((sd(presencias_clima3[,7]))*2)#valor maximo definido para la primera variable

var2_min= (mean(presencias_clima3[,8])) - ((sd(presencias_clima3[,8]))*2)#valor minimo definido para la segunda variable
var2_max= (mean(presencias_clima3[,8])) + ((sd(presencias_clima3[,8]))*2)#valor maximo definido para la segunda variable

var3_min= (mean(presencias_clima3[,9])) - ((sd(presencias_clima3[,9]))*2)#valor minimo definido para la tercera variable
var3_max= (mean(presencias_clima3[,9])) + ((sd(presencias_clima3[,9]))*2)#valor maximo definido para la tercera variable

var4_min= (mean(presencias_clima3[,10])) - ((sd(presencias_clima3[,10]))*2)#valor minimo definido para la cuarta variable
var4_max= (mean(presencias_clima3[,10])) + ((sd(presencias_clima3[,10]))*2)#valor maximo definido para la cuarta variable

var5_min= (mean(presencias_clima3[,11])) - ((sd(presencias_clima3[,11]))*2)#valor minimo definido para la quinta variable
var5_max= (mean(presencias_clima3[,11])) + ((sd(presencias_clima3[,11]))*2)#valor maximo definido para la quinta variable

var6_min= (mean(presencias_clima3[,12])) - ((sd(presencias_clima3[,12]))*2)#valor minimo definido para la sexta variable
var6_max= (mean(presencias_clima3[,12])) + ((sd(presencias_clima3[,12]))*2)#valor maximo definido para la sexta variable

```

```
#####  
### PARTE V: RECLASIFICAR LAS CAPAS CLIMATICAS – BINARIZACION  
#####
```

Se tiene que modificar segun tantas variables se seleccionen en la sección de variables no correlacionadas

```
var1_binario <- capas_presente$bio_10 >= var1_min & capas_presente$bio_10 <= var1_max##vuelve binario el mapa de variable 1  
(idoneo vs no idoneo)  
var2_binario <- capas_presente$bio_13 >= var2_min & capas_presente$bio_13 <= var2_max##vuelve binario el mapa de variable 2  
(idoneo vs no idoneo)  
var3_binario <- capas_presente$bio_14 >= var3_min & capas_presente$bio_14 <= var3_max##vuelve binario el mapa de variable 3  
(idoneo vs no idoneo)  
var4_binario <- capas_presente$bio_18 >= var4_min & capas_presente$bio_18 <= var4_max##vuelve binario el mapa de variable 4  
(idoneo vs no idoneo)  
var5_binario <- capas_presente$bio_19 >= var5_min & capas_presente$bio_19 <= var5_max##vuelve binario el mapa de variable 5  
(idoneo vs no idoneo)  
var6_binario <- capas_presente$bio_2 >= var6_min & capas_presente$bio_2 <= var6_max##vuelve binario el mapa de variable 6  
(idoneo vs no idoneo)
```

```
suma_idoneidad <- var1_binario + var2_binario + var3_binario + var4_binario + var5_binario + var6_binario ##sumar los seis mapas  
idoneos  
plot(suma_idoneidad) #graficar el mapa resultado
```

```
idoneidad_binario = suma_idoneidad >= 6 #pedirle que le mapa se convierta en "presencia" vs. "ausencia" considerando que deben  
# ser lugares donde el numero de variables seleccionadas estén dentro de lo que le gusta a la especie.  
# Se tiene que modificar segun tantas variables se seleccionen en la sección de variables no correlacionadas  
plot(idoneidad_binario) #ver el mapa
```

Evaluar el mapa

#Llamar al archivo .csv de los puntos utilizados para el training del modelo final.

```
presencias_clima3$lat <- as.numeric(as.character(presencias_clima3$lat))###volver las variables en formato numerico  
presencias_clima3$lon <- as.numeric(as.character(presencias_clima3$lon))###volver las variables en formato numerico
```

#####

1. Convertir los puntos en datos de presencia para un SIG

#####

```
points_occ_fin <- SpatialPointsDataFrame(presencias_clima3[,2:3],presencias_clima3) ##convertir a un archivo shp de puntos
```

#####

2. Llamar al archivo .csv de los puntos utilizados para el testing del modelo final (es el archivo que se llama "IND")

#####

setwd("Directorio") ##directorio donde tengo mis archivos de puntos limpios y listos

```
testing<- read.csv2("Archivo_testing.csv", sep = ",", header = TRUE) ## leer el archivo de puntos de interes
```

```
testing$lon <- as.numeric(testing$lon)
```

```
testing$lat <- as.numeric(testing$lat)
```

#####

3. Convertir los puntos en datos de presencia para un SIG

#####

```
points_test_fin <- SpatialPointsDataFrame(testing[,2:3],testing) #convertir a un archivo sEp de puntos
```

```
plot(idoneidad_binario)#ver el mapa
```

```
plot(points_occ_fin, add= T, pch=19, col= "black") #puntos de training del modelo
```

```
plot(points_test_fin, add= T, pch=19, col= "red") #puntos de Evaluacion del modelo #testing
```

#####

4. Extraer los valores de idoneidad que el modelo predice para cada uno de los puntos de presencia (Testing)

#####

```
presencia_model_test <- data.frame(raster::extract(idoneidad_binario, points_test_fin [,2:3]))
```

#extrae los valores para saber cuantos datos del testing son predichos correctamente y cuantos no

```
presencia_model_test2 <- na.omit(presencia_model_test) ## omite mis datos de presencia sin valores climaticos
```

```
suma_points <- sum(presencia_model_test2$raster..extract.idoneidad_binario..points_test_fin...2.3..)
```

```
total_points <- count(presencia_model_test2)
#cuantos datos si fueron bien predichos. Este numero es el que se divide entre el numero de datos
#que se llaman "test_test", el resultado se multiplica *100 y lo restante es el porcentaje de omision
```

```
porc_omission <- 100 -((suma_points / total_points)*100)
porc_omission #calcula el valor de % de omisión
```

```
#####
### PARTE VI: MAPAS BINARIOS FINALES – PRESENTE
#####
```

```
### Recortar el mapa final a la forma de Megalopolis
### Leer el archivo shp de la especie
### Recortar las capas a la forma de la M
EME <- readOGR("Directorio")
plot(EME) ##me permite ver a la capa de la M en un mapa
```

```
### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes.
CROPPED_EME <- crop(idoniedad_binario, extent(EME))
MASKED_EME <- mask(CROPPED_EME, EME)
#par(mar=c(1,1,1,1))
plot(MASKED_EME,y=1) ##permite ver la capa final de las capas recortadas
```

```
### Guardar el mapa de la especie
setwd("(Directorio/mapas_binarios_finales/presente/") #Ruta del directorio de donde guardar las capas
writeRaster(MASKED_EME, filename= "Archivo.asc", overwrite=T, suffix='names')
raster::freq(MASKED_EME) ##el valor count asociado a 1 significa el area de presencia en el presente
```

```
#####
### PARTE VII: MAPAS BINARIOS FINALES – FUTURO
#####
```

```
#####
##### FUTURO 2040 #####
##### OPTIMISTA #####
#####
```

```
##### 2040_BCCCSM2_ssp245 #####
```

```
### Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas PCA
setwd("Archivo/capas_climaticas_futuro/2040_BCCCSM2_ssp245/")
pca_path_2040_1 <- list.files(".", pattern = "*.asc$", full.names = T) ##crea el stack de las variables climaticas del presente
capas_2040_1 <- stack(pca_path_2040_1) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas
```

```
### Reclasificar las capas climáticas
#se tiene que modificar segun tantas variables se seleccionen en la sección de variables no correlacionadas
```

```
var1_2040_1_bin <- capas_2040_1$bio_10 >= var1_min & capas_2040_1$bio_10 <= var1_max
#vuelve binario el mapa de variable 1 (idoneo vs no idoneo)
var2_2040_1_bin <- capas_2040_1$bio_13 >= var2_min & capas_2040_1$bio_13 <= var2_max##vuelve binario el mapa de variable 2
(idoneo vs no idoneo)
var3_2040_1_bin <- capas_2040_1$bio_14 >= var3_min & capas_2040_1$bio_14 <= var3_max##vuelve binario el mapa de variable 3
(idoneo vs no idoneo)
var4_2040_1_bin <- capas_2040_1$bio_18 >= var4_min & capas_2040_1$bio_18 <= var4_max##vuelve binario el mapa de variable 4
(idoneo vs no idoneo)
var5_2040_1_bin <- capas_2040_1$bio_19 >= var5_min & capas_2040_1$bio_19 <= var5_max##vuelve binario el mapa de variable 5
(idoneo vs no idoneo)
var6_2040_1_bin <- capas_2040_1$bio_2 >= var6_min & capas_2040_1$bio_2 <= var6_max##vuelve binario el mapa de variable 6
(idoneo vs no idoneo)
plot(suma_idoniedad2040_1)
```

```
idoniedad_binario2040_1 = suma_idoniedad2040_1 >= 6 ##se tiene que modificar segun tantas variables se seleccionen
plot(idoniedad_binario2040_1)
```

```
### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes
CROPPED_EME2040_1 <- crop(idoniedad_binario2040_1, extent(EME))
MASKED_EME2040_1 <- mask(CROPPED_EME2040_1, EME)
par(mar=c(1,1,1,1))
plot(MASKED_EME2040_1,y=1) ##me permite ver la capa final de las capas recortadas.
```

```
##### 2040_CANESM5_ssp245 #####
```

```
### Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas PCA
setwd("Archivo/capas_climaticas_futuro/2040_canesm5_ssp245/")
pca_path_2040_2 <- list.files(".", pattern = "*.asc$", full.names = T) ##crea el stack de las 19 variables climaticas del presente
capas_2040_2 <- stack(pca_path_2040_2) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas
```

```
### Reclasificar las capas climaticas
var1_binario2040_2 <- capas_2040_2$bio_10 >= var1_min & capas_2040_2$bio_10 <= var1_max
var2_binario2040_2 <- capas_2040_2$bio_13 >= var2_min & capas_2040_2$bio_13 <= var2_max
var3_binario2040_2 <- capas_2040_2$bio_14 >= var3_min & capas_2040_2$bio_14 <= var3_max
var4_binario2040_2 <- capas_2040_2$bio_18 >= var4_min & capas_2040_2$bio_18 <= var4_max
var5_binario2040_2 <- capas_2040_2$bio_19 >= var5_min & capas_2040_2$bio_19 <= var5_max
var6_binario2040_2 <- capas_2040_2$bio_2 >= var6_min & capas_2040_2$bio_2 <= var6_max
```

```
suma_idoniedad2040_2 <- var1_binario2040_2 + var2_binario2040_2 + var3_binario2040_2 + var4_binario2040_2 +
var5_binario2040_2 + var6_binario2040_2
plot(suma_idoniedad2040_2)
```

```
idoniedad_binario2040_2 = suma_idoniedad2040_2 >= 6
plot(idoniedad_binario2040_2)
```

```
### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes
CROPPED_EME2040_2 <- crop(idoniedad_binario2040_2, extent(EME))
MASKED_EME2040_2 <- mask(CROPPED_EME2040_2, EME)
par(mar=c(1,1,1,1))
plot(MASKED_EME2040_2,y=1) ##me permite ver la capa final de las capas recortadas
```

```
##### 2040_MIROC_ssp245 #####
```

```
### Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas PCA
setwd("Archivo/capas_climaticas_futuro/2040_MIROC_ssp245/")
pca_path_2040_3 <- list.files(".", pattern = "*.asc$", full.names = T) ##crea el stack de las 19 variables climaticas del presente
capas_2040_3 <- stack(pca_path_2040_3) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas
```

```
### Reclasificar las capas climaticas
var1_binario2040_3 <- capas_2040_3$bio_10 >= var1_min & capas_2040_3$bio_10 <= var1_max
var2_binario2040_3 <- capas_2040_3$bio_13 >= var2_min & capas_2040_3$bio_13 <= var2_max
var3_binario2040_3 <- capas_2040_3$bio_14 >= var3_min & capas_2040_3$bio_14 <= var3_max
var4_binario2040_3 <- capas_2040_3$bio_18 >= var4_min & capas_2040_3$bio_18 <= var4_max
var5_binario2040_3 <- capas_2040_3$bio_19 >= var5_min & capas_2040_3$bio_19 <= var5_max
var6_binario2040_3 <- capas_2040_3$bio_2 >= var6_min & capas_2040_3$bio_2 <= var6_max
```

```
suma_idoniedad2040_3 <- var1_binario2040_3 + var2_binario2040_3 + var3_binario2040_3 + var4_binario2040_3 +
var5_binario2040_3 + var6_binario2040_3
plot(suma_idoniedad2040_3)
```

```
idoniedad_binario2040_3 = suma_idoniedad2040_3 >= 6
plot(idoniedad_binario2040_3)
```

```
### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes
CROPPED_EME2040_3 <- crop(idoniedad_binario2040_3, extent(EME))
MASKED_EME2040_3 <- mask(CROPPED_EME2040_3, EME)
par(mar=c(1,1,1,1))
plot(MASKED_EME2040_3,y=1)###me permite ver la capa final de las capas recortadas.
```

```
##### Sumar los tres laboratorios #####
```

```
### Sumar los modelos para obtener el area de coincidencia
```

```
map_2040_total <- MASKED_EME2040_1 + MASKED_EME2040_2 + MASKED_EME2040_3 ##suma los resultados 1 2 y 3  
plot(map_2040_total)
```

```
futuro_2040_fin <- map_2040_total >= 2 ##selecciona como "presencia" aquellas areas donde al menos 3 modelos coinciden.  
plot(futuro_2040_fin)
```

```
##### Guardar el mapa de la especie #####
```

```
### Dispersion
```

```
setwd("Directorio/mapas_binarios_finales/2040_dispersion_optimista/") #Ruta del directorio de donde guardar las capas  
writeRaster(futuro_2040_fin, filename= "Archivo.asc", overwrite=T, suffix='names')  
raster::freq(futuro_2040_fin) ##el valor count asociado a 1 significa el area de presencia en el futuro  
raster::freq(futuro_2040_fin)
```

```
### No Dispersion
```

```
nodisperison <- futuro_2040_fin + MASKED_EME  
plot(nodisperison)  
nodisperison2 = nodisperison >= 2  
raster::freq(nodisperison2)##el valor count asociado a 1 significa el area de presencia en el futuro  
setwd("Directorio/mapas_binarios_finales/2040_nodispersion_optimista/") #Ruta para guardar las capas  
writeRaster(nodisperison2, filename= "Archivo.asc", overwrite=T, suffix='names')
```

```
#####  
##### FUTURO 2040 #####  
##### PESIMISTA #####  
#####
```

```
##### 2040_BCCCSM2_ssp585 #####
```

```
### Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas PCA
```

```
setwd("Directorio/capas_climaticas_futuro/2040_BCCCSM2_ssp585/")  
pca_path85_2040_1 <- list.files(".", pattern = "*.asc$", full.names = T) ##crea el stack de las variables climaticas del presente  
capas_85_2040_1 <- stack(pca_path85_2040_1) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas
```

```
### Reclasificar las capas climaticas
```

```
var1_2040_1_bin85 <- capas_85_2040_1$bio_10 >= var1_min & capas_85_2040_1$bio_10 <= var1_max##vuelve binario el mapa de  
variable 1 (idoneo vs no idoneo)  
var2_2040_1_bin85 <- capas_85_2040_1$bio_13 >= var2_min & capas_85_2040_1$bio_13 <= var2_max##vuelve binario el mapa de  
variable 2 (idoneo vs no idoneo)  
var3_2040_1_bin85 <- capas_85_2040_1$bio_14 >= var3_min & capas_85_2040_1$bio_14 <= var3_max##vuelve binario el mapa de  
variable 3 (idoneo vs no idoneo)  
var4_2040_1_bin85 <- capas_85_2040_1$bio_18 >= var4_min & capas_85_2040_1$bio_18 <= var4_max##vuelve binario el mapa de  
variable 4 (idoneo vs no idoneo)  
var5_2040_1_bin85 <- capas_85_2040_1$bio_19 >= var5_min & capas_85_2040_1$bio_19 <= var5_max##vuelve binario el mapa de  
variable 5 (idoneo vs no idoneo)  
var6_2040_1_bin85 <- capas_85_2040_1$bio_2 >= var6_min & capas_85_2040_1$bio_2 <= var6_max##vuelve binario el mapa de  
variable 6 (idoneo vs no idoneo)
```

```
suma_idoniedad2040_1_85 <- var1_2040_1_bin85 + var2_2040_1_bin85 + var3_2040_1_bin85 + var4_2040_1_bin85 +  
var5_2040_1_bin85 + var6_2040_1_bin85  
plot(suma_idoniedad2040_1_85)
```

```
idoniedad_binario2040_1_85 = suma_idoniedad2040_1_85 >= 6  
plot(idoniedad_binario2040_1_85)
```

```
### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes
```

```
CROPPED_EME2040_1_85 <- crop(idoniedad_binario2040_1_85, extent(EME))  
MASKED_EME2040_1_85 <- mask(CROPPED_EME2040_1_85, EME)  
par(mar=c(1,1,1,1))  
plot(MASKED_EME2040_1_85,y=1)###me permite ver la capa final de las capas recortadas.
```

```
##### 2040_CANESM5_ssp585 #####
```

```
### Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas PCA
setwd("Directorio/capas_climaticas_futuro/2040_canesm5_ssp585/")
pca_path_2040_2_85 <- list.files(".", pattern = "*.asc$", full.names = T) ##crea el stack de las 19 variables climaticas del presente
capas_85_2040_2 <- stack(pca_path_2040_2_85) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas
```

```
### Reclasificar las capas climaticas
```

```
var1_binario2040_2_85 <- capas_85_2040_2$bio_10 >= var1_min & capas_85_2040_2$bio_10 <= var1_max
var2_binario2040_2_85 <- capas_85_2040_2$bio_13 >= var2_min & capas_85_2040_2$bio_13 <= var2_max
var3_binario2040_2_85 <- capas_85_2040_2$bio_14 >= var3_min & capas_85_2040_2$bio_14 <= var3_max
var4_binario2040_2_85 <- capas_85_2040_2$bio_18 >= var4_min & capas_85_2040_2$bio_18 <= var4_max
var5_binario2040_2_85 <- capas_85_2040_2$bio_19 >= var5_min & capas_85_2040_2$bio_19 <= var5_max
var6_binario2040_2_85 <- capas_85_2040_2$bio_2 >= var6_min & capas_85_2040_2$bio_2 <= var6_max
```

```
suma_idoniedad2040_2_85 <- var1_binario2040_2_85 + var2_binario2040_2_85 + var3_binario2040_2_85 + var4_binario2040_2_85 +
var5_binario2040_2_85 + var6_binario2040_2_85
plot(suma_idoniedad2040_2_85)
```

```
idoniedad_binario2040_2_85 = suma_idoniedad2040_2_85 >= 6
plot(idoniedad_binario2040_2_85)
```

```
### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes
CROPPED_EME2040_2_85 <- crop(idoniedad_binario2040_2_85, extent(EME))
MASKED_EME2040_2_85 <- mask(CROPPED_EME2040_2_85, EME)
par(mar=c(1,1,1,1))
plot(MASKED_EME2040_2_85, y=1) ##me permite ver la capa final de las capas recortadas.
```

```
##### 2040_MIROC_ssp585 #####
```

```
### Verificar informacion ambiental en mis localidades de ocurrencia: Capas PCA
setwd("Directorio/capas_climaticas_futuro/2040_MIROC_ssp585/")
pca_path85_2040_3 <- list.files(".", pattern = "*.asc$", full.names = T) ##crea el stack de las 19 variables climaticas del presente
capas_85_2040_3 <- stack(pca_path85_2040_3) ##crea un stack de las capas que esten siendo seleccionadas
```

```
### Reclasificar las capas climaticas
```

```
var1_binario2040_3_85 <- capas_85_2040_3$bio_10 >= var1_min & capas_85_2040_3$bio_10 <= var1_max
var2_binario2040_3_85 <- capas_85_2040_3$bio_13 >= var2_min & capas_85_2040_3$bio_13 <= var2_max
var3_binario2040_3_85 <- capas_85_2040_3$bio_14 >= var3_min & capas_85_2040_3$bio_14 <= var3_max
var4_binario2040_3_85 <- capas_85_2040_3$bio_18 >= var4_min & capas_85_2040_3$bio_18 <= var4_max
var5_binario2040_3_85 <- capas_85_2040_3$bio_19 >= var5_min & capas_85_2040_3$bio_19 <= var5_max
var6_binario2040_3_85 <- capas_85_2040_3$bio_2 >= var6_min & capas_85_2040_3$bio_2 <= var6_max
```

```
suma_idoniedad2040_3_85 <- var1_binario2040_3_85 + var2_binario2040_3_85 + var3_binario2040_3_85 + var4_binario2040_3_85 +
var5_binario2040_3_85 + var6_binario2040_3_85
plot(suma_idoniedad2040_3_85)
```

```
idoniedad_binario2040_3_85 = suma_idoniedad2040_3_85 >= 6
plot(idoniedad_binario2040_3_85)
```

```
### Recortar las capas a la forma de la "M" de la especie de interes
CROPPED_EME2040_3_85 <- crop(idoniedad_binario2040_3_85, extent(EME))
MASKED_EME2040_3_85 <- mask(CROPPED_EME2040_3_85, EME)
par(mar=c(1,1,1,1))
plot(MASKED_EME2040_3_85, y=1) ##me permite ver la capa final de las capas recortadas.
```

```
##### Sumar los tres laboratorios #####
```

```
### Sumar los modelos para obtener el area de coincidencia
map_2040_total85 <- MASKED_EME2040_1_85 + MASKED_EME2040_2_85 + MASKED_EME2040_3_85 ##suma los resultados 1 2 y 3
plot(map_2040_total85)
```

```
futuro_2040_fin85 <- map_2040_total >= 2 ##selecciona como "presencia" aquellas areas donde al menos 3 modelos coinciden.
plot(futuro_2040_fin85)
```

Guardar el mapa de la especie

Dispersion

setwd("Directorio/mapas_binarios_finales/2040_dispersion_pesimista/") #Ruta del directorio de donde guardar las capas

writeRaster(futuro_2040_fin85, filename= "Archivo.asc", overwrite=T, suffix='names')

raster::freq(futuro_2040_fin85) ##el valor count asociado a 1 significa el area de presencia en el futuro DISPERSION

No Dispersion

nodisperison204085 <- futuro_2040_fin85 + MASKED_EME

plot(nodisperison204085)

nodisperison2040_85 = nodisperison204085 >= 2

raster::freq(nodisperison2040_85) ##el valor count asociado a 1 significa el area de presencia en el futuro

setwd("Directorio/mapas_binarios_finales/2040_nodispersion_pesimista/") #Ruta del directorio de donde guardar las capas

writeRaster(nodisperison2040_85, filename= "Archivo.asc", overwrite=T, suffix='names')

#####

Repetir los pasos para los escenarios futuros utilizados. Por ejemplo, 2060, 2080.

#####

#####

FIN

#####